

ISSN (o): 3030-3362

N^o 9(18)

27.09.2024

RESEARCH AND IMPLEMENTATION
TADQIQ VA TATBIQ
ILMIY-USLUBIY JURNALI

IF 2024

7.3

zenodo

Google
scholar

OpenAIRE

CERTIFICATE
N^o 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOIIY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

fer-teach.uz

@fer-teach_uz

Bosh muharrir:

F.M.Muxtarov
t.f.b. PhD, dotsent

Jurnal oyda bir
marta nashr etiladi.

Nashr tillari:

O'zbek, rus, ingliz va
qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiya agentligida
2023-yil 3-mayda
№078777
raqam bilan ro'yxatga
olingan

IF-2024: 7.3

SIF-2024: 5.3

Murojaat uchun

 [@fer_teach_uz](https://t.me/fer_teach_uz)

 +99893-343-13-14

 <https://fer-teach.uz/rai>

Mas'ul muharrir

S.I.Zokirov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Taxrir hay'ati:

B.R.Ismailov – t.f.d., prof. MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

I.Byorno - Ph.D., Imeritus, Daniya Texnika Universiteti, Kopengagen, Daniya

L.K.Mamadaliyeva – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

M.E.Yunusaliyev – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

X.B.Ismailov- t.f.n., dot., MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

T.M.Abdullayev – t.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.

D.F.To'xtasinov - ped.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

S.B.Atajonova - ped.f.b. Ph.D, AndMI, Andijon O'zbekiston

Sh.A.Umarov - f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

I.A.Rustamov - fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

B.X.Tolipov - f.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

O.X.Otaqulov – t.f.n., dotsent. TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

O.S.Raimjonova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

R.A.Nuridinova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

M.I.Ismoilov – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

I.T.Tojiboyev – t.f.n., dotsent, Farg'ona davlat universiteti, O'zbekiston

Sh.J.Kholmatov - i.i.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

Z.N.Khatamova - t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

KORRUPSIYANI VUJUDGA KELITIRUVCHI SABAB VA SHART- SHAROITLARNI BO‘LAJAK PEDAGOGLARGA O‘RGATISH ASOSIDA MUROSASIZ MUNOSABATNI SHAKLLANTIRISH TIZIMI

Isroilov G‘olib Rashidovich

Qo‘qon davlat pedagogika instituti erkin tadqiqotchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada korrupsiyani vujudga keltiruvchi sabab va shart-sharoitlarni o‘rganish orqali bo‘lajak pedagoglarda korrupsiyaga nisbatan murosasiz munosabatni shakllantirish masalasi ko‘rib chiqilgan. Korrupsiyaning iqtisodiy, ijtimoiy, huquqiy va axloqiy omillari tahlil qilinib, ularning ta‘lim sohasidagi salbiy oqibatlari bayon etilgan. Bo‘lajak pedagoglarga ushbu omillarni o‘rgatish, ularda antikorrupsion bilim va ko‘nikmalarni rivojlantirish orqali jamiyatda adolat va shaffoflik tamoyillariga asoslangan kasbiy madaniyatni shakllantirishning ahamiyati ta‘kidlangan. Shu tariqa, maqolada keltirilgan chora-tadbirlar korrupsiyaga qarshi samarali kurashish uchun pedagogik faoliyatda murosasiz munosabatni mustahkamlashga yordam beradi.

Kalit so‘zlar: Korrupsiya, antikorrupsion tarbiya, bo‘lajak pedagoglar, korrupsiya sabablari, korrupsiyaga qarshi kurash, murosasiz munosabat, ijtimoiy omillar, iqtisodiy omillar, axloqiy tarbiya, pedagogik ta‘lim, huquqiy madaniyat, korrupsiyani oldini olish

SYSTEM OF FORMING AN UNCOMPROMISING ATTITUDE BASED ON TRAINING FUTURE TEACHERS IN THE CAUSES AND CONDITIONS OF CORRUPTION

Israilov Galib Rashidovich

Independent research fellow of Kokan State Pedagogical Institute

Abstract: This article examines the issue of forming an intolerant attitude towards corruption in future teachers by studying the causes and conditions that cause corruption. The economic, social, legal and moral factors of corruption are analyzed and their negative consequences in the field of education are described. The importance of forming a professional culture based on the principles of justice and transparency in society is emphasized by teaching these factors to future teachers and developing their anti-corruption knowledge and skills. Thus, the measures presented in the article will help to strengthen the uncompromising attitude in pedagogical activity for an effective fight against corruption.

Key words: Corruption, anti-corruption education, future teachers, causes of corruption, fight against corruption, intolerant attitude, social factors, economic factors, moral education, pedagogical education, legal culture, prevention of corruption

Kirish.

Korrupsiya – bu nafaqat qonunbuzarlik, balki jamiyatning har bir sohasiga salbiy ta’sir ko’rsatuvchi tizimli muammo. Uning ta’lim tizimida mavjud bo’lishi, kelajak avlodning sifatli ta’lim olishiga, axloqiy va kasbiy standartlarga rioya qilinishiga to’sqinlik qiladi. Shu sababli, korrupsiyaga qarshi kurashdagi muhim vazifalardan biri bo’lajak pedagoglarni korrupsiyani keltirib chiqaruvchi sabab va shart-sharoitlar bilan tanishtirish, ularda korrupsiyaga murosasiz munosabat shakllantirishdan iboratdir.

Korrupsiya jamiyatning barcha sohalariga, ayniqsa, ta’lim tizimiga jiddiy salbiy ta’sir ko’rsatuvchi illatlardan biridir. Ta’lim sohasida korrupsiyaning mavjud bo’lishi kelajak avlodning axloqiy-ruhiy rivojlanishiga, bilim va malaka olish sifatiga salbiy ta’sir qilishi bilan birga, jamiyatdagi umumiy adolat tamoyillariga putur yetkazadi. Bo’lajak pedagoglar korrupsiyaga qarshi kurashning asosiy ishtirokchilari bo’lib, ularning korrupsiyaga nisbatan murosasiz munosabatini shakllantirish muhim vazifalardan biri sanaladi.

Korrupsiyani vujudga keltiruvchi sabab va shart-sharoitlarni chuqur o’rganish orqali bo’lajak pedagoglarga ushbu illatni oldini olish bo’yicha zarur bilim va ko’nikmalarni berish zarur. Bu ularni kelajakda nafaqat adolatli va halol faoliyat yurituvchi mutaxassislar sifatida, balki jamiyatda korrupsiyaga qarshi mustahkam pozitsiyaga ega bo’lgan tarbiyachilar sifatida shakllantirishga yordam beradi. Mazkur maqolada bo’lajak pedagoglarda korrupsiyaga nisbatan murosasiz munosabatni shakllantirish uchun ta’lim jarayonida qanday yondashuvlar va usullardan foydalanish kerakligi muhokama qilinadi.

Korrupsiyani vujudga keltiruvchi sabab va shart-sharoitlar

Korrupsiyani vujudga keltiruvchi sabab va shart-sharoitlarni bilish, ularni oldindan oldini olish va bunday holatlarga qarshi turish uchun zarur hisoblanadi. Bo’lajak pedagoglarga bu sabablarni o’rgatish orqali ularda korrupsiyaga qarshi mustahkam immunitet shakllantirish mumkin. Korrupsiyani keltirib chiqaruvchi asosiy sabablar quyidagilardan iborat:

Iqtisodiy omillar: Kam maosh yoki qiyin iqtisodiy sharoitlar insonlarni korrupsiyaga moyil qiladi. Bo’lajak pedagoglar bu omillarni tushunib, har qanday moliyaviy muammolarni hal qilishda halollikni ustun qo’yishlari zarur.

Ijtimoiy omillar: Jamiyatdagi an’analar va madaniy hodisalar ba’zan korrupsiyaga moyillikni kuchaytiradi. Masalan, pora berishni odatiy hol sifatida qabul qilish yoki manfaatdorlikka asoslangan munosabatlar.

Huquqiy nochorlik: Korrupsiya ko’pincha qonun ustuvorligi zaif bo’lgan jamiyatlarda keng tarqaladi. Qonunchilikning to’liq amal qilmasligi, jazo

choralarining samarasizligi va shaffoflikning yo‘qligi bunday vaziyatlarni keltirib chiqaradi.

Axloqiy omillar: Insonning shaxsiy qimmatlari va axloqiy normalarining zaifligi korrupsiyaga moyillikni oshiradi. Pedagoglarda odillik va mas’uliyat kabi axloqiy qiymatlar ustuvor bo‘lishi zarur.

Korrupsiyaga murosasiz munosabatni shakllantirish

Korrupsiyaga murosasiz munosabatni shakllantirish bo‘lajak pedagoglar uchun ta’lim jarayonining muhim qismi hisoblanadi. Bu jarayon ularni adolatli va qonunlarga amal qiluvchi shaxslar qilib yetishtirishga yordam beradi. Mazkur maqsadga erishish uchun quyidagi tizimli chora-tadbirlar amalga oshirilishi lozim:

Korrupsiya to‘g‘risida bilim berish: Bo‘lajak pedagoglar korrupsiyaning turli ko‘rinishlari va uning salbiy oqibatlari haqida bilishlari zarur. Bu maqsadda maxsus o‘quv dasturlari joriy etilishi mumkin.

Madaniy va axloqiy tarbiya: Pedagogik yo‘nalishda ta’lim olayotgan talabalarga yuqori axloqiy standartlar asosida tarbiya berish lozim. Bu jarayonda ularda korrupsiyaga nisbatan murosasiz munosabat shakllantiriladi.

Huquqiy savodxonlikni oshirish: Bo‘lajak pedagoglar qonunchilik asoslarini yaxshi bilishlari va ularga rioya qilishlari kerak. Bu ularni korrupsiyaga qarshi qonunbuzarliklarni anglash va ulardan qochishga undaydi.

O‘z-o‘zini nazorat qilish va mas’uliyat hissini oshirish: Talabalarda shaxsiy mas’uliyat hissini shakllantirish orqali ular korrupsion vaziyatlarda to‘g‘ri qaror qabul qilishga tayyor bo‘ladilar. O‘z-o‘zini nazorat qilish bu jarayonning muhim qismi hisoblanadi.

Targ‘ibot va amaliy faoliyat

Korrupsiyaga qarshi murosasiz munosabatni shakllantirishda yordam beruvchi muhim omillardan biri bu targ‘ibot va amaliy faoliyatdir. Bo‘lajak pedagoglar korrupsiyaga qarshi kurash borasida turli tadbirlarda ishtirok etishlari va amaliy tajribaga ega bo‘lishlari lozim. Bunda ular amaliy misollar asosida korrupsiyaga qarshi turishning yo‘llarini o‘rganadilar.

Xulosa

Korrupsiyaga qarshi murosasiz munosabatni shakllantirish ta’lim tizimini yanada shaffof va adolatli qilishda muhim qadamdir. Bo‘lajak pedagoglarga korrupsiyani vujudga keltiruvchi sabab va shart-sharoitlarni o‘rgatish orqali ularda korrupsiyaga qarshi barqaror ko‘nikmalar hosil qilish mumkin. Bunday pedagoglar kelajakdagi avlodlarga nafaqat sifatli ta’lim berish, balki ularni adolatli va mas’uliyatli fuqarolar qilib tarbiyalashga ham hissa qo‘shadilar.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Rashidovich, I. G. (2022). The role of folk pedagogy in education in the spirit of philanthropy. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 10(12), 1310-1313.
2. Rashidovich, Israilov Galib. "The role of folk pedagogy in education in the spirit of philanthropy" *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal* 10.12 (2022): 1310-1313.
3. Khaitov, B. S. (2022). Methods for improving the information and communication competence of the head of a general education institution during the educational process. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 10(12), 928-931.
4. Khaitov, Bekzod Shukhratovich. "Improving the system of work with parents of schoolchildren in the activities of directors of general education schools." *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal* 11.1 (2023): 396-400.
5. Khaitov, B. S., & Babaeva, N. M. (2021). Problematic situations in higher authority administration and ways to improve of dealing with them. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(4), 974-977.
6. Shuxratovich, X. B. (2024). Role of problem educational technologies in teaching pedagogical sciences. *Current research journal of philological sciences*, 5(07), 17-20.
7. Shuxratovich, X. B. (2024). Development of analytical and critical thinking skills of future educators in a digital educational environment. *American Journal of Philological Sciences*, 4(07), 28-33.
8. Хаитов, Бекзод. "Creating an electronic educational environment in educational institutions in conditions of digitalization of education." *Современные тенденции инновационного развития науки и образования в глобальном мире* 1.3 (2022): 267-271.

Tadqiq va tatbiq
ilmiy-uslubiy jurnal

Tom 02. | Son. 09 | 2024

Research and implementation
scientific-methodical journal

Vol. 02. | Iss. 09 | 2024

Исследования и внедрение
научно-методический журнал

Том 02. | Вып. 09 | 2024

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnal

Tahririyat manzili:

150100, Farg‘ona vil., Farg‘ona sh., Solim ko‘chasi, 23/4-uy, 26-xonadon

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Bizning web-sahifa:

<https://fer-teach.uz/>

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnali "Fer-Teach" MChJ muassisligida tashkil etilgan bo‘lib, ilmiy va uslubiy jihatdan Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg‘ona filiali tomonidan qo‘llab-quvvatlanadi. Mazkur jurnal O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2023-yil 3-mayda ommaviy axborot vositasi sifatida davlat ro‘yxatidan (№ 078777) o‘tkazilgan.

ISSN 3030-3362.

Jurnal aniq va tabiiy fanlar, ijtimoiy-iqtisodiy fanlar, texnika fanlari, tibbiyot fanlari, pedagogika fanlari sohalarini qamrab oladi. Tahrir hay‘ati a‘zolidan respublikaning turli OTMlarida faoliyat olib boruvchi fan nomzodlari va doktorlari o‘rin olishgan..

Nashr tillari: O‘zbek, Rus, Ingliz va Qoraqalpoq tillari

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 09 2024	Vol. 02. Iss. 09 2024	Том 02. Вып. 09 2024

Научно-методический журнал “Исследования и внедрение”

Адрес редакции:

150100, Ферганская область, г. Фергана, улица Солим, дом 23/4, кв. 26

Е-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Наш сайт:

<https://fer-teach.uz/>

Учредителем научно-технического журнала

«Исследования и внедрение» является ООО “Fer-Teach”.

Журнал издается с 2023 года, зарегистрирован 3 мая 2023 года Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан (Сертификат № 078777).

ISSN 3030-3362.

«Исследования и внедрение» является специализированным журналом в области техники и охватывает все основные направления исследований и разработок в различных областях технических наук: физике, математике, информационных технологиях. В журнале также публикуются научные статьи по лингвистике, методике преподавания и истории развития технических наук.

Языки издания: Узбекский, русский, английский и каракалпакский

Scientific and methodological journal “Research and implementation”

Address:

150100, Fergana region, Fergana, Solim street, building 23/4, apt. 26

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Our website:

<https://fer-teach.uz/>

The scientific and methodological journal “Research and implementation” was founded by Fer-Teach LLC and supported by the Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorezmi. This journal was registered by the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan on May 3, 2023 (No 078777).

ISSN 3030-3362.

"Research and implementation" is a specialized journal in the field of technology and covers all major areas of research and development in various fields of technical sciences: physics, mathematics, information technology. The journal also publishes scientific articles on linguistics, teaching methods and the history of the development of technical sciences.

Languages: Uzbek, Russian, English, Karakalpak

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyligi uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.